

arc'Haéo Suisse

GEMEINSAME
ARCHÄOLOGIE

L'ARCHÉOLOGIE
EN PARTAGE

ARCHEOLOGIA
CONDIVISA

01/2026

9 772813 569005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Zu Beginn der archäologischen Forschung in der Schweiz befassten sich Antiquare, Ärzte, Bauern, Pfarrer, Lehrer und Naturkundler mit Pfahlbauten, römischen Gutshöfen und Burgruinen. Namhafte Prähistoriker wie Theodor Schweizer, Frédéric Troyon oder Emil Bächler waren Postangestellter, Theologiestudent bzw. Lehrer für Kalligraphie. Eine scharfe Trennung zwischen Profis und Amateuren gab es bis in die 1930er Jahre nicht; überdies gab es nur wenige Stellen für Archäologinnen und Archäologen und Studierende waren selten. Dies änderte sich spätestens nach 1945: Nun mussten die professionellen, universitär ausgebildeten Personen ihre Claims gegenüber den nicht Studierenden abstecken. Dies führte zu viel Kleinkrieg, Frustration und Know-how-Verlust auf beiden Seiten.

Zum Glück fand in den letzten Jahrzehnten ein Paradigmenwechsel statt. Interdisziplinäre Forschung, Inklusion oder *citizen science* führten zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen archäologischen Fachstellen und Freiwilligen.

Das vorliegende arCHaeo Suisse zeigt Beispiele, wie vielfältig und gewinnbringend die Zusammenarbeit zwischen freiwilligen und «professionellen» Archäologinnen und Archäologen ist. Schliesslich sind wir alles Amateure im wahrsten Sinn des Wortes – Liebhaber der Archäologie!

Urs Leuzinger, Amt für Archäologie Thurgau

Au début des recherches archéologiques en Suisse, ce sont des antiquaires, des médecins, des paysans, des prêtres, des instituteurs ou encore des naturalistes qui se sont occupés des habitations lacustres, des domaines ruraux gallo-romains ou des ruines de châteaux. Même des préhistoriens de renom comme Theodor Schweizer, Frédéric Troyon et Emil Bächler étaient en réalité respectivement postier, étudiant en théologie et professeur de calligraphie. Jusque dans les années 1930, il n'y avait pas de séparation nette entre professionnels et amateurs. Il n'existait que quelques emplois pour des archéologues, et les étudiants étaient rares. Cette situation se modifia au plus tard après 1945: les personnes formées à l'université revendiquèrent alors leur statut face à celles qui n'avaient pas suivi un parcours académique. Cela donna lieu à de nombreuses rivalités et frustrations, et surtout à des pertes de savoir-faire et de connaissances, d'un côté comme de l'autre.

Heureusement, un changement de paradigme s'est produit au cours des dernières décennies. L'interdisciplinarité des recherches, l'inclusion et le développement des sciences citoyennes ont favorisé des collaborations étroites entre les services archéologiques et les bénévoles.

Ce cahier d'arCHaeo Suisse montre à quel point cette coopération entre archéologues volontaires et professionnels est variée et fructueuse. Au fond, nous sommes toutes et tous des amateurs au sens premier du terme: des amoureux de l'archéologie!

Urs Leuzinger, Service archéologique de Thurgovie

All'inizio delle ricerche archeologiche in Svizzera, antiquari, medici, contadini, sacerdoti, insegnanti e naturalisti si occupavano di palafitte, aziende agricole romane e rovine di castelli. Anche celebri studiosi della preistoria come Theodor Schweizer, Frédéric Troyon o Emil Bächler svolgevano professioni diverse: impiegato delle poste, studenti di teologia o insegnanti di calligrafia. Fino agli anni '30 non esisteva una netta distinzione tra professionisti e dilettanti; i posti di lavoro per archeologi erano pochi e gli studenti ancora più rari. La situazione cambiò definitivamente dopo il 1945. I professionisti con una formazione universitaria iniziarono a rivendicare il proprio ruolo rispetto a chi non aveva seguito un percorso accademico. Ne derivarono numerosi conflitti, frustrazioni e, purtroppo, una perdita di competenze e di conoscenze da entrambe le parti.

Fortunatamente, negli ultimi decenni si è assistito a un vero cambiamento di paradigma. La ricerca interdisciplinare, l'inclusione e la *citizen science* hanno favorito una collaborazione sempre più stretta tra servizi archeologici e volontari.

Il presente quaderno di arCHaeo Suisse offre esempi concreti di quanto questa cooperazione tra archeologi volontari e «professionisti» possa essere varia, stimolante e proficua. In fondo, siamo tutti degli «amatori» nel senso più autentico del termine: amanti dell'archeologia.

Urs Leuzinger, Servizio archeologico di Turgovia

7 Entdeckt GEMEINSAME ARCHÄOLOGIE

12 Freiwillige und Fachleute erforschen die Region Neuenburg
Die Rückkehr der Freiwilligenarbeit in die Archäologie

16 CVMBAT – Citizen science in den Bündner Alpen
Ehrenamtlicher Grosseinsatz auf einem antiken Gefechtsfeld

20 Wenn Tauchen auf Archäologie trifft
Archäologisches Wissen im Tausch gegen Taucherfahrung

24 Freiwillige retten Burgruinen
Ein Beispiel aus dem Kanton Bern

Découvrir L'ARCHÉOLOGIE EN PARTAGE

Bénévoles et professionnel·les explorent le terroir neuchâtelois
Le retour des bénévoles dans la pratique de l'archéologie

CVMBAT – Sciences citoyennes dans les Alpes grisonnes
Une grande opération bénévole sur un ancien champ de bataille

Quand la plongée rencontre l'archéologie
Formation en archéologie contre expérience de plongée

Des bénévoles sauvent les ruines de châteaux
Exemple dans le canton de Berne

Scoprire ARCHEOLOGIA CONDIVISA

Volontari e professionisti: esplorano il territorio di Neuchâtel
Il ritorno del volontariato nelle attività archeologiche

CVMBAT – Citizen science nelle Alpi grigionesi
Grande operazione di volontariato su un antico campo di battaglia

Quando l'immersione incontra l'archeologia
Formazione in archeologia in cambio di esperienza subaquea

Volontari salvano le rovine di un castello
Un esempio dal cantone di Berna

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Eine kleine Gemeinschaft in den Alpen zur Römerzeit	Éclairage Une petite communauté alpine à l'époque romaine	Approfondimento Vita di una comunità alpina in epoca romana
35	Im Gespräch Reiz und Risiko des Metalldetektors	Converser Le détecteur de métaux: avantages et risques	In dialogo Il metal detector tra opportunità e rischi
38	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
43	Fundstück Ein klingender Knochen	Trouvaille De l'os dont on fait les flûtes	La scoperta L'osso con cui si fabbricano i flauti
44	Schaufenster Grenzenloser Austausch Ausstellungen Jubiläum Das letzte Wort	À l'affiche Échanges sans frontières Expositions Jubilé Le dernier mot	In vetrina Scambio senza confini Esposizioni Anniversario L'ultima parola
51	Impressum	Impressum	Impressum

Approfondimento

Vita di una comunità alpina in epoca romana

Alla fine della Valle Leventina, vicino all'attuale villaggio di Madrano (Airolo, TI), gli scavi di una necropoli romana hanno riportato alla luce frammenti di vita quotidiana di una comunità alpina. La popolazione locale, ancora legata alle tradizioni leponzie, ha saputo sfruttare la conoscenza del territorio per creare benessere per sé e per la valle.

Di Fulvia Butti Ronchetti

Di fronte a un reperto antico, a uno scavo archeologico, a resti molto parziali di un edificio del lontano passato sorgono subito delle domande: ma chi erano le persone che lo abitavano o che lo usavano? Come vivevano? È affascinante pensare alla folla di esseri umani che ci hanno preceduto, che restano anonimi, ma sono per noi progenitori e hanno contribuito a generare la nostra civiltà, a plasmare il nostro territorio.

1 Fibule dalla tomba 5/2016. In alto: a sinistra fibula in filo di bronzo (lu 7 cm), a destra fibula di «tipo Mesocco» (lu 14,6 cm); in basso: fibule smaltate (d. max 5,3 cm e lu 3,2 cm).

Fibeln aus Grab 5/2016 der römischen Nekropole von Airolo-Madrano (TI). Oben: links Drahtfibel aus Bronze (L. 7 cm), rechts Fibel Typ «Mesocco» (L. 14,6 cm); unten: Emailfibeln (Dm. max. 5,3 cm; L. 3,2 cm).

Fibules de la tombe 5/2016 de la nécropole d'Airolo-Madrano (TI). En haut: à g., fibule à arc filiforme en bronze (long. 7 cm); à dr., exemplaire du type «Mesocco» (long. 14,6 cm); en bas: fibules émaillées (diam. max. 5,3 cm; long. 3,2 cm).

Riuscire a passare dal puro dato alla ricostruzione storica e della vita quotidiana delle persone è un'impresa difficile e in vari casi impossibile, talvolta, però, alcune realtà escono dalle nebbie del passato con maggiore chiarezza e alcuni individui si profilano meglio, così che ne intuiamo le caratteristiche, se non addirittura la personalità.

È questo il caso di Airolo-Madrano (TI), una località situata non lontano dall'attuale galleria autostradale del San Gottardo, che si è rivelata di grandissimo interesse storico. Infatti, presso la chiesa ed il cimitero era ubicata una piccola necropoli romana, sorprendente per la ricchezza e la specificità dei corredi, che sono apparsi inaspettati in un ambiente alpino, a poco più di 1000 metri di altitudine.

I primi rinvenimenti ad Airolo-Madrano risalgono alla metà circa dell'Ottocento, ma varie campagne del Servizio archeologico del Cantone Ticino hanno portato alla luce, a partire dagli anni '50 del secolo scorso, una ventina di tombe romane prevalentemente di II sec. d.C. Un ulteriore contributo per la conoscenza della Leventina proviene dalle indagini dell'Università di Zurigo, che ha dimostrato una frequentazione della valle già dal Mesolitico.

La necropoli romana

Vari aspetti del piccolo cimitero romano si prestano a commenti. Innanzitutto, esso si colloca presso il campo-santo moderno, costituendo una continuità della destinazione funeraria dell'area, che è una caratteristica del Canton Ticino.

Le sepolture sono ad inumazione, del tipo «a muretto», costituite da file di ciottoli sovrapposti, a secco, con copertura di lastroni («piode») (fig. 3a). Sia il rito che il tipo di struttura hanno una lunghissima persistenza nel nord del Ticino, dove erano già in uso nell'età del Ferro, a differenza del Canton Ticino meridionale, dove invece è ben presente la cremazione che utilizza vari tipi di sepolcri.

2 Anelli in ferro dalla tomba 8/2016: la gemma verde, in vetro, reca la rappresentazione di un erote; l'altra, capovolta, è un niccolo con incisa Methe, personificazione dell'ebbrezza. I due anelli erano indossati insieme.

Eiserne Fingerringe aus Grab 8/2016: Auf der Gemme aus grünem Glas ist ein Eros zu sehen. Die Nicolo-Gemme rechts steht auf dem Kopf und zeigt Methe, die Personifizierung der Trunkenheit. Die Ringe wurden zusammen getragen.

Bagues en fer trouvées dans la tombe 8/2016. Sur le chaton en verre vert figure un éros. La gravure de la pierre bleue (nicolo), disposée en sens inverse, représente Méthé, la personnification de l'ivresse. Les deux anneaux étaient portés au même doigt.

Eine kleine Gemeinschaft in den Alpen zur Römerzeit

Die römische Nekropole von Airolo-Madrano (TI) vermittelt einen lebendigen Einblick vom Leben in den Alpen zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. Gegenstände und Grabbeigaben erzählen von landwirtschaftlichen Arbeiten, Viehzucht und Kristallabbau, aber auch von der Rolle der Frauen als Hüterinnen lepontischer Traditionen. Eine Gemeinschaft, die dank der Kenntnis ihrer Umwelt in der Lage war, die verfügbaren Ressourcen zu nutzen und den Handel an diesem strategisch wichtigen Ort der Alpen zu verwalten, wodurch sie Wohlstand für die gesamte Bevölkerung schuf.

Une petite communauté alpine à l'époque romaine

La nécropole romaine d'Airolo-Madrano (TI) offre un aperçu coloré de la vie en milieu alpin entre le 2^e et le 3^e siècle apr. J.-C. Les objets et les vestiges racontent les travaux agricoles, l'élevage et l'extraction de cristal de roche, mais aussi le rôle des femmes comme gardiennes des traditions du peuple celtique des Lépointiens. Une communauté qui, grâce à sa connaissance approfondie du territoire, parvint à faire fructifier les ressources à disposition et à contrôler le commerce au pied d'un point de passage névralgique des Alpes, contribuant ainsi au bien-être de toute la population.

3

a) L'interno della tomba 7/2016 in corso di scavo; b) ipotesi ricostruttiva: il defunto era avvolto da un sudario e teneva alcuni oggetti in corrispondenza del grembo, all'esterno della cassa era deposto il vasellame.

a) Grab 7/2016 während der Ausgrabung; b) Rekonstruktionsversuch: Der Verstorbene war in ein Leinentuch gehüllt und hielt einige Gegenstände im Schoß, das Geschirr befand sich ausserhalb des Sarges.

a) Tombe 7/2016 en cours de fouille; b) proposition de restitution: le défunt était enveloppé dans un linceul, quelques objets se trouvaient sur son ventre; la vaisselle était déposée à l'extérieur du cercueil.

I rituali delle esequie dovevano essere complessi, ma ne abbiamo solo pochissimi indizi, ad esempio alcune tracce suggeriscono che il corpo era vestito in modo completo ed era deposto in una cassa di legno, e talvolta avvolto in un sudario.

Il terreno ha obliterato ogni traccia del cadavere, ma gli oggetti che lo accompagnavano possono in qualche modo far «rivivere» il defunto, informarci sul sesso, sull'attività svolta in vita ed addirittura su alcuni aspetti del «suo modo di essere».

Alcuni individui della comunità romana di Airolo-Madrano

Tra le persone che emergono grazie ai loro corredi, c'è l'uomo sepolto nella tomba 5/1966: del suo corpo non si è

conservato quasi nessun resto, ma sappiamo che indossava scarpe chiodate, elemento che ci indica avesse la testa a est, cioè volgeva lo sguardo verso il tramonto del sole. Le calzature con soles rivestite con chiodi erano molto comuni ad Airolo-Madrano, essendo particolarmente adatte a evitare l'usura e rendere più saldo il cammino sugli impervi e accidentati sentieri montani. Il corredo deposto dai congiunti nella sepoltura ci «racconta» quali erano state le sue mansioni durante la vita: era stato allevatore e contadino, come deducibile dalle cesoie per tosare e dalla falce per il fieno, ma anche falegname (o carpentiere), avendo una scure e una sega. Con orgoglio esibisce uno stilo, che ci indica sapesse scrivere e far di conto, e forse era anche cercatore di cristalli, poiché un frammento era stato collocato tra gli attrezzi.

Il suo lavoro gli aveva consentito di raggiungere una buona posizione economica, come indicano le dodici monete.

Quest'uomo, morto nella seconda metà del II secolo d.C., può essere considerato un tipico valligiano, dato che svolgeva le attività specifiche di un paese alpino, cioè il taglio e la lavorazione del legname, l'allevamento del bestiame e le lavorazioni che ne conseguono (della pelle, del latte, ecc.); in aggiunta, una caratteristica della Leventina è l'estrazione dei cristalli, su cui si tornerà più avanti.

Un altro uomo (tomba 2/1965) ribadisce nel suo corredo questo quadro economico (vista la presenza di falce, cesoie, scure, gruzzolo di monete), ma aggiunge altri dettagli interessanti, infatti indossava un cinturone con una fibbia caratteristica di un *cingulum* militare, e permette di ipotizzare che il defunto avesse militato nelle fila delle truppe ausiliarie dell'esercito romano. I robusti montanari furono infatti ampiamente reclutati e il mestiere delle armi fu un ottimo sistema per integrare l'economia spesso avara delle zone alpine; nel contempo, il servizio militare fu un efficace mezzo di romanizzazione. Gli uomini, più facilmente delle donne che nell'antichità erano confinate nella vita domestica, si mostravano aperti all'acquisizione della cultura romana. Nella tomba 2/1965 era stata deposta anche una casseruola in bronzo, un pregevole recipiente che ci indica quanto il defunto fosse abituato ai costumi romani e fosse inoltre raffinato, aspetto che non ci si aspetterebbe in una zona montana.

La componente femminile si delinea in modo più evidente. Possiamo prendere in considerazione la tomba 2/1957 (fig. 5), attribuibile a una donna per la presenza di una fusarola. La posizione degli oggetti all'interno del vano sepolcrale permette di ricostruire l'abbigliamento della defunta, che portava verosimilmente due anelli alla

mano sinistra e aveva un gruppo di fibule, sia smaltate che in bronzo, nella zona che possiamo immaginare fosse del petto. Secondo la ricostruzione, la donna doveva indossare una tunica e un vestito, fissato sulle spalle tramite due fibule di «tipo Mesocco», mentre una terza fibula univa i due capi d'abbigliamento o chiudeva lo scollo. Questa «sopraveste» era costituita da un semplice rettangolo di stoffa che avvolgeva il corpo passando sotto le ascelle ed era lasciato aperto sul fianco, secondo

una foggia a cui appartiene anche il peplo greco, diffusa nell'Europa antica, e ancora oggi in uso presso le donne berbere in Africa settentrionale.

Sopra questo abito, era indossato un mantello (o mantellina), chiuso da una variopinta fibula smaltata. Alla fine del II secolo-primi decenni del III, la donna della tomba 2/1957 non era perciò abbigliata secondo la moda romana che siamo abituati a vedere sulle statue e negli affreschi e che non necessita di fibule, ma indossava l'abito tradizionale come era in uso nelle province romane.

Ancora più rimarchevole il corredo della tomba 7/1957, che comprendeva ben 13 fibule.

Ulteriori informazioni riguardanti l'abbigliamento provengono dalla tomba 5/2016, le cui fibule conservavano resti organici che hanno permesso di comprendere che le spille smaltate chiudevano una mantellina di lana, mentre l'esemplare di «tipo Mesocco» traforava un capo d'abbigliamento in pelliccia di pecora, confezionato con il pelo rivolto verso l'interno. Si può quindi ipotizzare che esso fosse una mantella, particolarmente adatta al clima rigido della montagna.

4 Selezione di oggetti del corredo della tomba 2/1965: falce, cesoie, scure e due coltelli, un'olpe in ceramica, una casseruola e una fibbia di cintura in bronzo (*cingulum*), un anello e un bracciale in argento, e un anellino per sospensione.

Auswahl von Grabbeigaben aus Grab 2/1965: Sichel, Schere, Axt und zwei Messer, ein Krug, ein Schöpf-löffel und eine Gürtelschnalle aus Bronze (*cingulum*), ein Ring und ein Armband aus Silber sowie ein kleiner Aufhänger.

Sélection d'objets de la tombe 2/1965: faucille, ciseaux, lame de hache et deux couteaux en fer; cruche en céramique; petite casserole et boucle de ceinturon en bronze (*cingulum*); anneau et bracelet d'argent, avec un petit anneau de suspension.

La piccola necropoli di Airolo-Madrano ci restituisce perciò alcuni spaccati di vita quotidiana e una realtà molto lontana dall'iconografia alla quale l'arte romana ufficiale ci ha abituati. Non raffinate matrone con complicate capigliature, profili nobili, tuniche panneggiate, tessuti raffinati che aderiscono a corpi perfetti, movenze eleganti, ma delle valligiane che indossavano capi d'abbigliamento pesanti, rustiche pelli di animali, grosse e appariscenti fibule e scarpe chiodate.

In realtà possiamo immaginare che questo abbigliamento sarebbe apparso «barbaro» anche alle donne del Verbano settentrionale che avevano da decenni mutato i loro costumi, infatti, studi condotti nel Locarnese hanno mostrato che a Muralto e Minusio, dopo la metà circa del I sec. d.C., la presenza delle fibule diminuisce drasticamente, a indicare che l'abbigliamento muliebre fosse senza spille, cioè completamente romanizzato. Nelle più appartate zone alpine continua invece la tradizione celtica della veste fissata da due fibule sulle spalle e si protrae fino almeno agli inizi del III secolo.

Le fibule segno di identità e tradizione

Le fibule presenti in modo così rilevante ad Airolo-Madrano danno spunto ad altre considerazioni.

Quelle di «tipo Mesocco» corrispondono al gusto alpino che ama i gioielli sovradimensionati, come evidente già nell'età del Ferro, ma che corrisponde – come visto – alla necessità di fissare abiti pesanti e in pelle. Esse sono definibili come locali, essendo diffuse in un'area circoscritta che va dal Canton Ticino, a parte dei Grigioni e al Vallese, territori appartenenti ai Leponti. Le donne di Airolo-Madrano, indossandole, non appaiono perciò solo restie ai cambiamenti, ma sono anche custodi delle tradizioni, poiché le fibule di «tipo Mesocco» costituiscono un segno della loro identità, un'orgogliosa esibizione di appartenenza etnica. La componente femminile appare depositaria della memoria locale e conscia della propria appartenenza, proprio nel periodo in cui la cultura romana permea gran parte dell'Europa.

Nella necropoli di Airolo-Madrano sono numerose anche le fibule smaltate, molto poco presenti invece sia nel resto del Canton Ticino, sia attorno al Verbano, sia in Transpadana; infatti sono gioielli importati, provenienti dall'area transalpina, dove, viceversa, erano molto in voga. Le abitanti della base meridionale del Gottardo risultano perciò abbigliate in modo affine a quelle delle province romane ed esprimono un gusto assolutamente diverso dalla moda vigente più a sud.

La presenza delle fibule smaltate (insieme ad altri prodotti) ci indica che gli abitanti di Airolo-Madrano si

- 5 Ipotesi ricostruttiva generata con l'IA dell'abbigliamento della donna della tomba 2/1957.

Mit KI erstellter Rekonstruktionsversuch der Kleidung der Frau aus Grab 2/1957.

Restitution à l'aide de l'IA du costume de la femme inhumée dans la tombe 2/1957.

- 6 Fibule dalla tomba 1/1965; a destra, con arco piatto, una di «tipo Mesocco» (lu 14,3 cm).

Fibeln aus Grab 1/1965; die rechte mit dünnem, hochkant gestelltem Bügel ist vom Typ «Mesocco» [L. 14,3 cm].

Fibules de la tombe 1/1965; celle de droite, dont l'arc est plat, est du type «Mesocco» (long. 14,3 cm).

occupavano anche del trasporto di merci lungo i difficili percorsi alpini, come portatori, somieri o accompagnatori di mercanti, grazie alla loro conoscenza dei sentieri e dei valichi.

Un prodotto del territorio: il cristallo di rocca

L'estrazione dei cristalli è antichissima essendo praticata già nella Preistoria, ma ancora da indagare per molti aspetti. Gli abitanti di questi villaggi, esperti conoscitori del territorio, erano in grado di raggiungere punti inaccessibili anche in modo spericolato «tenendosi appesi a funi», come ci tramanda Plinio il Vecchio nella *Naturalis Historia* (XXXVII, X).

Le finalità però erano differenti, perché nella Preistoria il cristallo serviva per produrre armi (ad esempio punte di freccia), mentre in età romana si ottenevano oggetti di lusso, come piccole sculture, gemme, anelli e recipienti di grandissimo pregio. La loro realizzazione richiedeva artigiani altamente specializzati e i centri produttori non erano numerosi. Le testimonianze ci fanno supporre una sorta di filiera: sulle montagne i cristalli erano estratti e ripuliti dalle rocce, a valle potevano subire una prima lavorazione; poi raggiungevano il Verbano, e forse erano stoccati nel vicus di Muralto, dove sono stati rinvenuti dei blocchi anche di grosse dimensioni, e in seguito erano commercializzati, sfruttando le vie d'acqua, come fanno pensare i frammenti reperiti ad Angera (I). In Italia settentrionale un grande centro manifatturiero di prodotti glittici era Aquileia, e sarebbe suggestivo ipotizzare che fosse rifornito dai cristalli del Canton Ticino, oltre che da quelli del Magdalensberg (A).

I Leponti, abili montanari

Se volessimo delineare un identikit degli abitanti di Airolo-Madrano in età romana, potremmo in primo luogo affermare che la loro caratteristica principale era lo strettissimo legame con il territorio, come aveva ben colto Cesare nella sua definizione: «*Leponti, qui Alpes incolunt*» («I Leponti che abitano le Alpi»; *De bello gallico*, IV, 10I).

Il primo legame è naturalmente quello basilare dello sfruttamento delle risorse montane, documentato dagli attrezzi (allevamento del bestiame, taglio del fieno, legname, ecc.). In questo ambito si pone l'estrazione del cristallo di rocca che richiede in aggiunta una conoscenza minuziosa delle montagne, ma anche coraggio, agilità e la capacità di raggiungere punti inaccessibili.

Un ulteriore livello è la conoscenza dei percorsi, del clima, delle insidie della montagna, il saper condurre gli animali da soma, l'essere in grado di organizzare un

sistema di trasporti, elementi che avevano permesso ai Leponti di gestire i commerci in questo punto nevralgico delle Alpi, che permette di collegare la valle del Ticino (e perciò la Pianura Padana) alla valle del Rodano. È da attribuire a questa attività il benessere della popolazione, visibile dai corredi e dai materiali che indicano stretti rapporti con il Vallese.

Le donne, da parte loro, continuano a mostrare nel loro abbigliamento di appartenere alla popolazione dei Leponti per più di 200 anni dopo la conquista romana. La necropoli di Airolo-Madrano ci mostra una piccola comunità ben inserita nelle dinamiche commerciali dell'impero e che fruisce delle merci circolanti, ma conserva una sua identità e una certa indipendenza. Ci illumina anche sulla dominazione romana che è stata in grado di integrare le genti più diverse e, dopo la fase bellica iniziale, ha saputo creare un equilibrio che contemperasse le esigenze dello Stato alle necessità delle popolazioni, in un equilibrio durevole e proficuo, che ha consentito convivenza e pace.

Fulvia Butti Ronchetti è ricercatrice indipendente

fulviabutti@virgilio.it

doi.org/10.5281/zenodo.18547151

Credito delle illustrazioni

Archivio UBC-Servizio archeologia, Bellinzona, foto Daniela Rogantini-Temperli (1, 4, 6); Fulvia Butti Ronchetti (2); Archivio UBC-Servizio archeologia, Bellinzona (3a e 3b); Figura generata con l'AI sulla base della ricostruzione di S. Martin-Kilcher 2000 (5).

Bibliografia

- F. Butti, Das Gräberfeld von Airolo-Madrano (Kanton Tessin): eine «Insel des Traditionalismus» in den Zentralalpen, in L.C. Formato, E. Krieger, F. Lang (et. al.) (a cura di), Gräber in Kontaktregionen. Aussagepotenzial und Methoden bei der Auswertung römerzeitlicher Nekropolen, Workshop vom 8. bis 10. November 2021 am Österreichischen Archäologischen Institut in Wien, ARCHAEOplus, 14, Salzburg 2023, 42-50.
- Ph. Della Casa (a cura di), The Leventina Prehistoric Landscape (Alpine Ticino Valley, Switzerland), Zürich Studies in Archaeology, Band 12, Zürich 2021.
- S. Martin-Kilcher, Airolo passa alla storia. La vita di un paese di 1800 anni fa e dei suoi abitanti attraverso la lettura delle tombe, in F. Butti Ronchetti, La necropoli di Airolo-Madrano. Una comunità alpina in epoca romana, Materiali dell'Ufficio cantonale dei beni culturali. Studi archeologici, Bellinzona 2000, 23-47.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 1/2026
Jahrgang / année / anno: 4

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:

Eva Carlevaro

eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch

Rédaction française:

Lucie Steiner Arlaud

lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch

Deutsche Redaktion:

Jonas Nyffeler

jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat / Rédaction, traductions, corrections / Redazione, traduzioni, lettorato

K. Koenig (p. 46-47); Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 AATG 4 Felix Wey, Baden 5 F.-X. Chauvière;
Peter-A. Schwarz; CREASSM 6-11 Felix Wey,
Baden 26 CREASSM; Pierre-Jérôme Rey - OCA
27 Verein abenteuer-zeitreise; ExperimentA; Rachel
D'Angelone, Institut für Archäologie UZH 44 Jonas
Nyffeler 50 Caroline Rutz, Bienne; Roland Zumbuehl

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, CREEDunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonales/Services archeologici
cantonali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,
Versoix. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,
Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, M. Morinini Pè, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, J. Anastassov, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur./Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture./Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695
doi.org/10.5281/zenodo.1854677

Cover / Couverture / Copertina

Freiwillige bei Ausgrabungen in Baden beim
Feldkurs der Kantonsarchäologie Aargau.
© Felix Wey, Baden.

Des bénévoles à l'oeuvre sur des fouille à
Baden lors d'un stage organisé par l'archéologie
cantonale d'Argovie.

Volontari e volontarie durante uno scavo a
Baden nell'ambito del corso sul terreno del
Servizio archeologico di Argovia.

ENTDECKEN SIE DIE ARCHÄOLOGISCHEN MUSEEN IN DER WESTSCHWEIZ

NMB Neues Museum Biel

Dauerausstellungen: Biel und die Welt –
Biel und das Wasser – Stadtmodell –
Biel und der Röstigraben

Seevorstadt 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Öffnungszeiten: Di–So 11–17
032 328 70 30/31, nmbiel.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Destination archéologie. 1798 – Futur.
Bis 07.02.2027

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di–So 10–17, Mo geschlossen.
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Museum Murten

Dauerausstellung: 6000 Jahre Geschichte der Stadt Murten und seiner Region.
Panorama Digital. Bis 19.04.2026.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Öffnungszeiten: Feb. bis Dez. 2026, Di–Sa 14–17,
So 10–17.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Au boulot! Vies et métiers d'Aventicum.
08.05.2026–24.01.2027

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Öffnungszeiten: Di–So 10–17 (Apr. bis Sept.), Di–So 14–17
(Okt. und Feb. bis März), Mi–So 14–17 (Nov. bis Jan.)
Führungen: Verkehrsbüro 026 676 99 22
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Langfristige Ausstellung: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Öffnungszeiten: Mi–So 13–17; Oster- und Pfingst-
montag 13–17; Mo–Di auf Anfrage.
Führungen und Workshops nach Vereinbarung.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Dauerausstellung: LOVSONNA passé présent.
Alea. Des parcours de vie. Bis 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di–So 11–18. Mo geschlossen ausser
Juli-August und Feiertage.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

L'île de sable. Bis 10.01.2027.

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Öffnungszeiten: Di–So 10–17.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Dauerausstellung: Die Colonia Iulia Equestris und das Leben am Genfersee.
Amphithéâtre? Bis 10.01.2027

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Öffnungszeiten: Di–So 10–18. Mo geschlossen, aus-
genommen Feiertage. 1. Sonntag im Monat Eintritt
frei. Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Geschichtsmuseum Wallis, Sitten

Dauerausstellung: Panorama der Walliser Kulturgeschichte, von 50 000 v. Chr. bis heute.

Mittelalterliche Burganlage von Valeria, 1950 Sitten, VS
Öffnungszeiten: Di–So 11–17 (Okt. bis Mai);
Mo–So 11–18 (Juni bis Sept.)
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Dauerausstellung: Geschichte im Quadrat

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Öffnungszeiten: Mi–So 11–18.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Dauerausstellung: Die archäologische Sammlung aus der ehemaligen Römerstadt Martigny.

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Öffnungszeiten: Täglich 10–18.
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée d'art et d'histoire, Genève

Dauerausstellung: Reisen Sie vom Ägypten der Pharaonen zum Römischen Reich und zur regionalen Archäologie.

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Öffnungszeiten: Di–So 11–18, Donnerstag 12–21.
Preis frei wählbar.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch